

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA LEVE COMO ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM BLOCO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO.

DOI: 10.5281/zenodo.17764367

AUTORES: AMANDA LUIZA MARINHO FEITOSA, PEDRO CAIKE MARINHO FEITOSA, RAVIGNA MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO, KATIA NOCRATO LOIOLA, BRUNO DE FREITAS DA SILVA, REGINA KELLY GUIMARÃES GOMES CAMPOS.

INTRODUÇÃO: : A ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS É UMA DAS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E UM DOS PILARES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO PACIENTE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ERROS RELACIONADOS À MEDICAÇÃO PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA, ALÉM DE CAUSAR DANOS SIGNIFICATIVOS AOS PACIENTES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE CICLOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM EQUIPES DE UM BLOCO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO A RESPEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, COM O INTUITO DE CAPACITAR E ATUALIZAR A EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM BLOCO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO DE UM HOSPITAL INFANTIL DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ. PARA MELHOR APRESENTAÇÃO DO TEMA, UTILIZOU-SE UM JOGO DE TABULEIRO COMO UMA TECNOLOGIA LEVE PARA PROMOVER UMA MELHOR INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES. **RESULTADOS:** A ESCOLHA DO JOGO DE TABULEIRO FAVORECEU A INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE DISCUSSÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, A PROPOSTA FOI QUE OS MESMOS ANALISASSEM AFIRMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONFORME ACERTASSEM, AVANÇARIAM CASAS NO JOGO, E AO FINAL, O QUE ESTIVESSE COM MAIS PONTOS SERIA O VENCEDOR. COM A UTILIZAÇÃO DESSA TECNOLOGIA LEVE, FOI POSSÍVEL REALIZAR UM MOMENTO DE DISTRAÇÃO COM APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA AOS PARTICIPANTES. **CONCLUSÃO:** A SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS É UM COMPONENTE ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM. A ADOÇÃO DE PROTOCOLOS PADRONIZADOS, A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS E A PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE SEGURANÇA SÃO ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA MINIMIZAR ERROS E PROTEGER O PACIENTE. FORTALECER ESSES PILARES ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE CONTRIBUI NÃO APENAS PARA A REDUÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS, MAS TAMBÉM PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE DE CUIDADO MAIS SEGURO, ÉTICO E CENTRADO NO PACIENTE.

PALAVRAS-CHAVE: USO DE MEDICAMENTOS, ENFERMAGEM, PEDIATRIA, EDUCAÇÃO PERMANENTE, SEGURANÇA DO PACIENTE.